

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992143>

CHIZIQLI PROGRAMMALASHTIRISH MASALASI USTIDA TENG KUCHLI ALMASHTIRISHLAR.

Sultanova Fatimaxon Ergashyevna

Toshkent davlat transport universiteti, oliy matematika kafedrası assistenti.

Djumabaeva Gulchexra Rustam qizi

Toshkent davlat transport universiteti, 1-bosqich YMTY-16 guruh talabasi.

www.Fatimakhon75@mail.ru

Kalit soʻzlar: *tayanch yechim, optimal yechim, taqsimot masalalari, xom ashyodan foydalanish masalalari, birlik maxsulotdan keladigan foyda.*

Chiziqli programmashtirishni quyidagi 3 xil turini koʻrib oʻtamiz va bu turlarni biridan ikkinchisiga oʻtishini koʻrib chiqamiz.

1-tur masala $x_1, x_2, \dots, x_n$ lar quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = a_1 \\ a_{l1}x_1 + a_{l2}x_2 + a_{l3}x_3 + \dots + a_{ln}x_n = a_l \\ a_{l+1,1}x_1 + a_{l+1,2}x_2 + \dots + a_{l+1,n}x_n \leq a_{l+1} \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n \leq a_m \end{cases} \quad (1)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \quad (2)$$

manfiy emaslik shartida.

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \begin{cases} \nearrow \text{max} \\ \searrow \text{min} \end{cases}$$

Birinchi turdagi masala:

$x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ topish kerakki; u (1) ni qanoatlantirsa mumkin boʻlgan yechim deyiladi;

(2) shartni ham qanoatlantirsa, aniqlanish sohasidagi yechim,

(3) ni ham qanoatlantirsa optimal yechim deyiladi.

$t = n$ boʻlsa, bir jinsli yechim.

$t < n$ boʻlsa, bir jinsli boʻlmagan yechim deyiladi.

Agar bir jinsli boʻlmasa manfiy boʻlmasa $x = x' - x''$ shartini koʻramiz.

Teorema: (10) ning har bir yechimi uning yagona yechimlarga mos keladi va teskarisi uning har bir yechimi uning yagona x mos keladi.

$$x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$$y = \{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$$

Bu teorema asosan (10) va (12) tengsizlik va tenglama bir biriga ekvivalent bo'ladi.

I va II tipdagi masalani III tipdagi kanonik ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Agar shartlarimiz tengsizlik orqali berilgan bo'lsa uni tenglamaga tenglama orqali berilgan bo'lsa tengsizlikka keltirishimiz mumkin, qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish orqali maqsad funksiyasi ko'rinishlarga keladi.

$$x_1, x_2, \dots, x_6 = ?$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 + 2x_6 = 5 \\ 2x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 \leq 4 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_5 \geq 3 \end{cases}$$

Shartlarga ko'ra:

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x_5 \geq 0$$

$$x_6 \geq 0$$

Umumiy ko'rinishning kanonik ko'rinishga keltiramiz.

3-tur masala. Masalani kanonik ko'rinishga keltirish uning qo'shimcha o'zgarishlar kiritamiz.

$$x_7 \geq 0, \quad x_8 \geq 0$$

$$x_3 = x'_3 - x''_3$$

$$x_4 = x'_4 - x''_4$$

ko'rinishdagi almashtirishlar kiritamiz.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 + 2x_6 = 5 \\ 2x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 + x_7 = 4 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_5 - x_8 = 3 \end{cases}$$

kanonik ko'rinish.

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \quad x_3 \geq 0$$

$$x_3 \geq 0, \dots, x_8 \geq 0$$

Z maqsad funksiyasini minimumdan maksimumga o'tkazamiz.

$$z = 2x_1 + 3(x'_4 - x''_4) - x_5 - 2x_6 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_4 + 2x_5 = 6 \\ x_2 + 2x_4 + 3x_5 = 16 \\ x_4 - x_5 = 3 \end{cases}$$

Manfiy emas deb bu yerda: x_1, x_2, x_3 larni tashlab yuborilsa.

$$\begin{cases} -x_4 + 2x_5 \leq 6 \\ 2x_2 + 3x_5 \leq 16 \\ x_4 - x_5 \leq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 + 5x_5 = 22 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 25 \\ x_1 + x_3 + x_5 = 9 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

$$z = x_1 + x_2 + 2x_3 + 7x_4 + 5x_5 \rightarrow \max$$

ko'rinishga ega bo'lamiz.

$$\begin{cases} -x_4 + 2x_5 \leq 6 \\ 2x_2 + 3x_5 \leq 16 \\ x_4 - x_5 \leq 3 \end{cases}$$

Maqsad funksiyamizda hammasi musbat bo'lgani uchun

$$z = 4x_x + 2x_5 + 25 \rightarrow \max$$

Bu masalani grafik usulda hal qilishimiz juda oson.

	I	II	ohiri	Yalpitalab	
1	7	21	72	100	x_1
2	12	15	123	150	x_2

$$\begin{aligned} x_1 &= 100 & y_1 &= 72 \\ x_2 &= 150 & y_2 &= 123 \\ x_{21} &= 12 \\ x_{11} &= 7 & x_{12} &= 0,12 \\ x_{12} &= 21 & a_{21} &= \frac{21}{100} = 0,21 \\ x_{22} &= 0,15 & x_{22} &= 15 \end{aligned}$$

	Extiyoj		Oxiri mahsulot	Yangi mahsulot
	Energetika	Avtomobil		
Energetika	7	21	72	100
Avtomobil	12	15	123	150

$$E - A = \begin{pmatrix} 0,93 & -0,14 \\ -0,12 & 0,90 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 100, x_2 = 150, a_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j} \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

$$x_{11} = 7, x_{12} = 21$$

$$x_{21} = 12, x_{22} = 15, a_{11} = 0,07, a_{21} = 0,12$$

$$y_1 = 72, y_2 = 123, a_{22} = 0,10, a_{12} = 0,14$$

$$A = \begin{pmatrix} 0,07 & 0,14 \\ 0,12 & 0,10 \end{pmatrix}$$

$$\max(0,07 + 0,12; 0,14 + 0,10) = \max(0,19; 0,24) = 0,24 < 1$$

$$X = (E - A)^{-1} \cdot y$$

$$S = (E - A)^{-1}$$

$$|E - A| = 0,8202 \neq 0, \quad x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} + x_j + y_j \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$S = (E - A)^{-1} = \frac{1}{0,8202} \begin{pmatrix} 0,93 & -0,14 \\ -0,12 & 0,90 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0,14 \\ 0,90 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{vmatrix} \quad y_1 \rightarrow 2y_1 \quad y_2 \rightarrow y_2$$

$$X = \frac{1}{0,8202} \cdot \begin{pmatrix} 0,93 & -0,14 \\ -0,12 & 0,90 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 144 \\ 123 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 179 \\ 160,5 \end{pmatrix}$$

Soha	Ehtiyoj		Ohirgi mahsulot	Yangi mahsulot
	1	2		
1	100	160	240	500
2	275	40	85	400

$$\begin{cases} y_1 \rightarrow 2y_1 & \{945,6\} \\ y_2 \rightarrow 1,2y_2 & \{691,2\} \end{cases}$$

Chiziqli programmalashtirish masalasini geometrik usulda yechish.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 18 \\ 2x_1 - x_2 \leq 10 \end{cases} \quad z = 4x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$$x_2 \leq \frac{1}{3}x_1 + 3 \quad (0;3) \quad (3;4)$$

$$x_2 \leq -\frac{2}{3}x_1 + 6$$

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Оптималлаштириш назарияси ва математик программалаштириш”. Бадалов Ф. 1999 й

2. “Математические моделирования экономических процессов на железнодорожном транспорте”. (Дарслик), Каплан А. 1984 й.
3. “Иқтисодиётда математик усуллар ва моделлар”. (Ўқув қўлланма), Абдуллаев О.М., Жамолов М. 2009 й.
4. “Iqtisodiy-matematik usullar va modellar” (o‘quv qo‘llanma), X.M.Shodimetov, N.A.Asqarov, B.N. Abduqayumov. Toshkent,2010 y.
5. “Mathematics for economics”. Student’s solution manual second edition. Michael Hey, John Livernels . (2001 Massachusetts Institut of Technology)